

**PONTO DE MUTAÇÃO, CIÊNCIA, POESIA, POLÍTICA E UMA
PANDEMIA: UM CONVITE PARA UMA REFLEXÃO HOLÍSTICA E
SISTÊMICA NO ESOCITE 2021**

 DOI: 10.5281/zenodo.6800493

Ody M. Churkin

Professor no IFSP, integrante do grupo de formação de professores, pesquisador em novas tecnologias na educação, escritor e poeta. odyfilosofia@gmail.com – ody.churkin@ifsp.edu.br . Capítulo construído a partir do Trabalho aprovado e apresentado na ESOCITE 2021/UFSCar.

RESUMO

Nos últimos meses vivencia-se uma contingência global, uma pandemia que assombra a humanidade, no Brasil ceifa esperanças, tragédia anunciada, se descortina na história um cenário macabro, marcado pelo medo e incerteza, além do que, uma insistência insana, principalmente do líder do poder Executivo Federal Brasileiro em negar a ciência, feito alarmante que contribui para o aumento no número imperdoável e grotesco de mais de meio milhão de óbitos, além de dividir o país, famílias e amizades. Contexto na elaboração deste trabalho, para tal estruturou-se algumas justificativas com a intenção de serem convidativas e provocantes, além do anseio em se suprir inquietações ou incômodos referentes a negação da ciência, da arte, diplomacia e da sustentabilidade, segue com um viés na cultura digital, na adoção repentina do ensino remoto e utilização de tecnologias no ensino aprendizagem de forma açodada e intempestiva, longe das preteridas propostas tecnológicas educacionais inovadoras, que de alguma forma instigam e aguçam para se retratar e compartilhar este cenário com situações inusitadas, síncronas e assíncronas que requerem intervenções jamais pensadas na expectativa de conclusões acertadas. O objetivo deste papel é compartilhar reflexões sobre a atual conjuntura com vistas no sócio construtivismo de Vygotsky e na fenomenologia com auxílio e a análise do filme Ponto de Mutação de 1990 para se trazer à tona a situação da ciência e pesquisa no Brasil do século XXI, assim como a importância e o papel da arte, em especial a poesia para um debate epistemológico, artístico com um olhar holístico e sistêmico.

Palavras chave: Ensino Remoto, Pandemia, Ponto de Mutação, Síncronas, Olhar Holístico.

INTRODUÇÃO

O último trimestre do ano de 2021 é marcado pela luta exaustiva do COVID - 19 em dar continuidade em seu reinado nefasto e macabro que persiste pelo segundo ano, aos poucos, suprimido pela imunização a deixar um legado macabro, um rastro de destruição, perto de seiscentas mil vidas ceifadas, muitos não tiveram a oportunidade da imunização, deixando órfãos, viúvos e ou viúvas, quantas lágrimas, e diante da fragilidade, impotência, do entendimento cruel de finitude, uma forma de clamor por humanização, vítimas da parvo natureza, vítimas de incautos que pensam como soberanos soberbos.

A de se dizer que parte da ferocidade e poder de destruição do vírus se deu pelo negacionismo à ciência, estampando-se miseravelmente em exposição na septuagésima sexta (76ª) Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na terceira semana de setembro de 2021, com o chefe do poder executivo federal brasileiro a dizer não à vacina, não à máscara, não à empatia, não a Nós, apenas o Eu e “alguns” Eles. Suas palavras como a oportunidade, perdidas, pois a ONU o viu e o ouviu, em Nova Iorque, o vil. Conforme a página da Nações Unidas Brasil (ONU):

A Assembleia Geral é o único órgão que tem os 193 países representados e este órgão, quando fala por unanimidade, quando decide sobre um assunto, é a consciência internacional”, disse Abdulla Shahid, antes da 76ª sessão da Assembleia Geral, que começa em 14 de setembro. (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021, sp.).

Triste vinte e um de setembro, encerrando-se o último dia de um cinzento inverno brasileiro, marcando-se um protagonismo de um vexame internacional, demonstração de indiferença e falta de apreço às medidas profiláticas; além do que, quebrando-se uma tradição de eloquência, retórica, resiliência, receptividade e carisma (brasilidade), manchada pelo fel, egoísmo, prepotência e autoritarismo; que diriam José Bonifácio, Barão do Rio Branco, Rui Barbosa e Oswaldo Aranha deste triste, ribaldo e lacônico discurso, ... que esqueçamos deste triste dia, que apague-se dos anais desta Organização, ... e que venha a primavera Brasileira, e todos, Verão. Eis um paradoxo, um trecho para se refletir:

O recém-empossado presidente da Assembleia Geral, Abdulla Shahid, das Maldivas, abriu a 76ª sessão do grupo, observando que a bandeira de seu país está “voando mais alto hoje”. Ele falou de “ansiedade coletiva” quase universal e desesperança, nem todas relacionadas à pandemia, dizendo: “a

narrativa deve mudar”, e que a Assembleia Geral “deve ter um papel nisso” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021, sp.).

Eis um paradoxo da democracia, eis a importância do voto e da inovação, de se ponderar, refletir e se respeitar sobre suas possibilidades e perspectivas com tecnologias; eis a importância do entendimento de política, da compreensão da ciência política, da educação, da reverência, da gentileza, da cidadania, da diversidade e da representatividade, de uma voz que entoe e estronde benevolências, equidade, e que represente todas.

Eis a importância de se proteger a democracia; uma joia preciosa, porém muito delicada e leve; sua melhor proteção e sustentáculo, a harmonia entre os poderes, “como uma seda entre cristais”; uma fina tecedura (tecido), feixes delicados de fortalecimento das instituições, da leveza da pluralidade das ideias, de resistente e persistente tolerância e o valoroso respeito pelo diferente, o diálogo e a dialética com distintas formas e cores, qualidade que tornam a seda, um precioso e requerido tecido.

Diante deste contexto se construiu esta reflexão, diante de uma circunstância ímpar na história, formando-se uma “ilógica” intersecção de males que promoveram e alimentaram o medo, as incertezas, as angústias que ao decorrer do tempo, transformaram-se em inquietações e incômodos, que de alguma forma contribuíram para se convidar a poesia em companhia da esperança para refrigerar a alma, amenizar o sofrimento, abrandar o coração e sentimentos, promover a paz e racionalização.

Em sua primeira grande entrevista, Abdulla Shahid disse à UN News que a Assembleia Geral, como o órgão mais representativo da ONU, está em uma posição ideal para dar forma a essa esperança. O próximo Presidente da Assembleia Geral também disse que a esperança é desesperadamente necessária para os bilhões em todo o mundo que lutam com a pandemia, devastação e conflitos da COVID-19. (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021, sp.).

O objetivo deste papel é refletir sobre a adoção do ensino remoto em tempos de pandemia e de uma circunstância ímpar na história do Brasil, com a negação da ciência e de uma polarização que divide famílias, amizades e esperanças. Para esta reflexão buscou-se aporte na arte, na psicologia da arte de Vygotsky (1999) e em seu sócio interacionismo e com auxílio do filme e Ponto de Mutação (1990) de *Bernt Amadeus Capra*, irmão de *Fritjof Capra*, que escreveu o livro Ponto de Mutação em 1982.

O ponto de mutação é também o título de um livro de Fritjof Capra. Nele, o autor defende a ideia de que a mudança consiste na necessidade de se engendrar novas formas de perceber a realidade a partir de um paradigma no qual nenhuma teoria ou modelo poderá responder isoladamente aos problemas, mas, conjugado com outros, pode auxiliar no entendimento do todo de maneira complexa, sistêmica e holística. (COSTA et al, 2017, p.2)

Como objetivo específico demonstrar o trabalho docente no período da pandemia, com ensino remoto, em home office, com a presença síncrona ou assíncrona, a importância de se sobreviver, manter a lucidez e para tal com a arte e da psicologia da arte para se estruturar uma comparação da realidade ou circunstância com uma obra de arte, neste caso um filme, um livro e a presença da poesia, além do que, a arte como uma forma de catarse, diante de um assombroso momento histórico, além de incentivar uma construção epistemológica holística, sistêmica, sem descontinuidade ou fragmentações.

Apesar de simples em sua estrutura e composição plástica (como, por exemplo, sonoplastia, enquadramentos e tomadas de cena etc.), a trama do filme é envolvente e se desenvolve com base no diálogo entre três personagens que compartilham entre si conhecimentos e experiências de vida. A história se desenvolve a partir do encontro, num castelo, no litoral da França, entre Sonia Hoffmann (Liv Ullmann), Jack Edwards (Sam Waterston) e Thomas Harriman (John Heard). Em um único dia de conversa, o três evocam postulados que vão de Newton a Descartes e Einstein, dialogando ainda sobre Política, Ecologia, Física, Literatura e Tecnologia. (COSTA et al, 2017, p.2)

A metodologia adotada para a realização deste, após muitas ponderações e análises foi a fenomenológica, qualitativa e bibliográfica para se chegar a êxito em uma reflexão e relato de experiência, já que esta construção surgiu em uma das aulas síncronas do primeiro semestre de 2021, nas disciplinas de metodologia do trabalho científico (MTC) do curso de Tecnologia da Gestão Ambiental (TGA) e Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de São Paulo, do campus São Roque (IFSP-SRQ), com perguntas de acadêmicos que aos poucos repetiram-se e tornaram-se uma inquietação e conseqüentemente um “impulso”, melhor dizendo, um estímulo e incentivo para a construção deste escrito, para não dizer um desafio.

“Professor haverá muitas perdas com o ensino remoto (ensino e aprendizagem)?” “ Por que do Negacionismo Professor? Quais são as intenções e interesses?” “Professor estamos em uma casa de Ciência, o que pode acontecer conosco”? Assim, Eis o “arché”, a origem para se buscar auxílio na arte para se “defender” a ciência e a política, opiniões equivocadas aliadas à dogmas e ideologias, não obstante, fortalecer a compreensão que ciência e política são pilares da

sociedade que dependem das mãos de quem as conduzem e praticam. Eis o cenário e atores desta empreitada epistemológica, didática e pedagógica.

JUSTIFICATIVA

Acredita-se que a elaboração deste trabalho seja uma forma de se encontrar respostas para o corpo discente, assim como, contribuir para a história, em especial, para a história da educação e da inovação, ponderou-se que seja uma oportunidade ímpar, inesperada e que merece o maior número de descrições, relatos e testemunhos.

Este episódio, pensa-se, que já seja um marco do século XXI, não há como declinar ou preterir, diante disto, é profícuo, diga-se justo, se retratar ações em microcosmos, como este relato, no IFSP-SRQ, uma “ Casa de Ciência”, um espaço da Licenciatura em Ciências Biológicas e Tecnologia da Gestão Ambiental.

Diante de uma pandemia que continua ativa em seu segundo ano, que transformou e transforma o *status quo* ou *mindset* vigente, a promover inúmeras adaptações e transformações, uma delas o ensino remoto, planejamentos e aulas síncronas e assíncronas, o que se dizer da curadoria, neste tempos incertezas tornou-se um estratégia indispensável, agregou-se ao cotidiano docente, a de se dizer que tende a permanecer, além do que , para não se alongar no propalado, frisa-se que está implícita a profilaxia e as recomendações sanitárias, um olhar na pandemia, outro no futuro.

Novos conceitos, novos hábitos e novos procedimentos, como a utilização da plataforma *MOODLE*, “é considerado um Software Livre. Numa tradução simples e rápida, é um software gratuito, que pode ser baixado, utilizado e modificado por qualquer indivíduo em todo o mundo” (ALENCAR et al, 2011, p.2).

Permite possibilidade e perspectivas imensuráveis, desde uma página de disciplina com fóruns, avisos, rótulos, wikis, questionário, inserção de vídeos, *podcasts* e até mesmo uma ferramenta para meetings, disponibilidade tecnológica, presume-se, que continuará presente nas atividades de ensino aprendizagem, foi um diferencial neste momento de crise, que de certa forma promoveu uma inovação nas atividades pedagógicas, didáticas e até mesmo de gestão.

O uso de tecnologias móveis na educação a distância pode otimizar o uso efetivo do tempo, permitindo ao aluno organizar-se dentro da sua rotina nos diferentes espaços físicos aos quais está inserido. A compreensão deste novo modelo de educação com o tempo e espaço, transforma a relação dos

estudantes como o uso da tecnologia e a sua inserção nos ambientes de aprendizagem, virtuais e presenciais. (SILVA; LEAL, 2018, p. 83).

Não é uma tarefa fácil descrever adoção repentina das tecnologias de comunicação e informação (TICS) em especial os *devices*, por vezes proibidos em sala de aula, seja no ensino fundamental e ou médio, pois até o início da pandemia era entendida como uma tentativa de inovação por muitos preteridas, declinadas ou procrastinadas, embora já mencionadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018, p.9)

Percebeu-se que a contingência global, além de todo seu manto letal esparramando incertezas, medos e angústias, na educação contribuiu para uma mudança, ou melhor, uma transformação, muito além disso, para uma antecipação de um novo paradigma que se estrutura, a ressignificação e o redimensionamento da presença, ou melhor da ubiquidade da informação e da presença. Mudar causa repulsa, tira as pessoas do conforto, promove desconfiança, medos e anseio pelo inesperado. Freire (1996) foi muito feliz quando descreveu o ato de mudar, abaixo descrito:

Mudar é difícil, mas é possível. [...] A educação, especificidade humana, como ato de intervenção no mundo. [...]... que aspira mudanças radicais na sociedade, no campo da economia, das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, a terra, à educação, à saúde. (FREIRE, 1996, p. 79).

O Estar com um “*click*”. Deslocamentos, gastos com combustíveis, manutenção de veículos, poluição, permanências em filas, esperas, polarizações, fragmentações, mecanicismo e dualismo, enfim o mundo analógico, são ações e atitudes anacrônicas e intempestivas. Vive-se uma era da presença virtual e digital, distâncias não são mais obstáculos geográficos, são vencidas pelo mundo digital.

A era da internet foi aclamada como o fim da geografia. De fato, a internet tem uma geografia própria, uma geografia feita de redes e nós que processam o fluxo de informação gerados e administrados a partir de lugares. Como a unidade é a rede, a arquitetura e a dinâmica de múltiplas redes são as fontes de significados e função para cada lugar.” (CASTELLS, 2003 p. 170)

Espera-se que seja uma forma de legado para academia, sociedade, enfim para o futuro, pois tal situação até então não foi vivenciada, muito menos descrita,

analisada, retratada, pressupostos para reflexões, inovações e uma *ciber* sociedade, a lembrar de Pierre Levy (2009).

O espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações. Consiste de uma realidade multidirecional, artificial ou virtual incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que funcionam como meios de geração de acesso (LÉVY, 2009, p. 92).

Diante de uma circunstância assombrosa, refletiu-se que este trabalho também seja uma forma de reverenciar as seiscentas mil vidas brasileiras ceifadas pela pandemia; uma forma de confortar seus familiares, que esta escrita seja um manifesto ontológico, que estas perdas não sejam em vão, uma forma de clamor, na espera da primavera, na esperança de ver brotar os tenros ramos da democracia, da cidadania e da pluralidade.

RELATO DE EXPERIÊNCIA – VUCA/BANI – HOLÍSTICO, COMPLEXO E SITÊMICO

O ano letivo de 2021 começou em um cenário de pandemia em andamento, na espera da imunização, buscou-se no decorrer das atividades com fito na humanização. Devido a continuidade da contingência global o ensino remoto foi mantido com a utilização da plataforma *MOODLE*, esta permite e facilita muitas atividades, desde uma página de disciplina a apresentação de uma aula gravada e meetings, além de avisos, fóruns, wikis, questionários, inserção de links.

Pensou-se em uma curadoria tecnológica, para cada momento uma ferramenta ou plataforma adequada fins aproximar, acolher, empoderar os estudantes, somente após esta prática o desenvolvimento cognitivo, a priori uma pesquisa sobre as condições física e mentais dos envolvidos, assim como a disponibilidade de recursos tecnológicos.

O papel do professor é mais o de curador e de orientador. Curador, que escolhe o que é relevante entre tanta informação disponível e ajuda a que os alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. Curador, no sentido também de cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a classe, os grupos e a cada aluno (MORAN, 2015, p.24).

A disciplina de metodologia do trabalho científico em ensino remoto é possível? Como questão não perder qualidade e manter a presença e participação dos estudantes, como evitar a dispersão e a evasão, pensa-se que o “isolamento” social

permite distrações, questões que se transformaram em uma inquietação alimentada por inúmeras perguntas dos discentes a respeito da sincronia e sincronia das atividades, sobre o “medo”, melhor dizendo, uma “insegurança” do aprendizado de regras, normas e leis.

A de se dizer que a disciplina exige atenção e foco, pensamento lógica, expertises e habilidades distintas, qualquer distração desestabiliza o entendimento, raciocínio e aprendizado. Diante deste cenário a primeira lição, dentro de um viés de normas e regras foi: A necessidade de sobreviver, a vida é o bem maior, está a frente de todas as teses, teorias e normas.

Com o cenário de medos, incertezas, inúmeras variáveis sobre a pandemia, sequelas ainda desconhecidas, sobreviver é a primeira lição, ou regra nesta circunstância, nesta disciplina, embora o cotidiano e a rotina continue, é como se estar em uma guerra, muitos tombam em batalhas, “porém tombar em momentos finais de uma conflito é mais doloroso e desesperador, para quem se vai, principalmente para quem espera, dentro da lógica, para a vida e ou para a vitória, não existe “um quase”, não há um terceiro excluído.

A segunda lição, depois da vida, diante de uma pandemia ou de uma guerra é manter a lucidez, o descontrole emocional pode desencadear na perda da vida ou da sanidade. Já antes da pandemia se vivia com uma percepção de um novo paradigma se apresentado, com a chegada da moléstia mundial, o fenômeno se antecipou e com ajuda do ambiente corporativo descreve-se as principais características e percepções do *mindset* pré pandêmico, descritos aos acadêmicos para entenderem que a sociedade está constante transformação e movimento, produzindo ou ocasionando novos *ethos*, *habitus* e influências na psique.

Hoje em dia, o mundo não só mais VUCA, do acrônimo das palavras em inglês Volatility, Uncertainty, Complexity e Ambiguity (em português: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, respectivamente), ele é também BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) ou Frágil, Ansioso, Não-linear e Incompreensível, em tradução livre, o que demanda que as corporações e suas equipes sejam interdisciplinares, munidas do embasamento de tecnologias de informações que dominem cada vez mais ferramentas analíticas e de algoritmos para obterem informações confiáveis, rápidas e seguras, para assim fundamentarem de maneira mais assertiva a tomada de decisão juntamente com a elaboração de suas estratégias. (SILVA et VIEIRA, 2021, p.63).

Seguindo o raciocínio das Engenheiras de transportes Silva e Vieira (2021), já antes da pandemia havia um desconforto e ansiedade, uma necessidade de pertencimento a um novo paradigma, a uma nova era, que na atualidade não é mais

uma saga, mas uma sanha para uma nova realidade, a era da conectividade, da ubiquidade da informação promovidas pelo advento da internet e dos devices.

Eis o mundo transformando-se em uma rede global, o mundo analógico, linear com fragmentações e especializações estanques já é passado, já faz parte uma visão anacrônica, racionalista e dualista. Diante disto há a necessidade de uma visão holística, sistêmica e complexa, das ações em um microcosmos interligados a outros com efeitos globais. Explica-se com Kuhn (2011):

O homem que adota um novo paradigma nos estágios iniciais de seu desenvolvimento frequentemente adota-o desprezando a evidência fornecida pela resolução de problemas. Dito de outra forma, precisa ter fé na capacidade do novo paradigma para resolver os grandes problemas com que se defronta, sabendo apenas que o paradigma anterior fracassou em alguns deles. Uma decisão desse tipo só pode ser feita com base na fé. (KUHN, 2011, p. 201).

As aulas por meio da sincronia e assincronia, foram se desenvolvendo com aprendizado que normas, regras, teses e teorias são instáveis e que a qualquer momento podem ser superadas, orientando-se e mediando-se que sejam entendidas, onde busca-las, porém, não se apegar, são momentâneas, por isso o entendimento da constante transformação e uma destas transformações foi o redimensionamento e ressignificação do tempo e da presença, diante disto uma preparação psicológica, resiliência diste das mudanças, que nos últimos anos estão constantes e quando se trata de tecnologias é difícil não ser intempestivo e anacrônico.

Para facilitar o entendimento de Regras, Paradigmas utilizou-se, o momento o filme Ponto de Mutação, explicado por meio da mediação afetiva de VYGOTSKY, 1999 "as emoções da arte são emoções inteligentes. Em vez de se manifestarem de punhos cerrados e tremendo, resolvem-se principalmente em imagens da fantasia" (p. 267). Explana Dewey (2010):

Toda obra de Arte tem um meio particular pelo qual, entre outras coisas, o todo qualitativo e penetrante é transmitido. Em toda experiência, tocamos o mundo através de um tentáculo específico; realizamos nossa interação com ele e ele chega até nós por um órgão especializado. O organismo inteiro, com toda a sua carga do passado e de recursos variados, funciona, mas opera por um meio particular, o dos olhos, ao interagir com o olhar, a audição e o tato. As Artes lançam mão disso e o levam ao máximo de significação (DEWEY, 2010, p. 352).

Acredita-se que a arte seja uma forma de linguagem lúdica, ontológica para explanar uma realidade, não diferente para a metodologia científica, a forma sem declinar para a essência, muitas vezes a realidade é dolorosa, por vezes preterida ou procrastinada. Piassi explica com muita facilidade:

A implicação disso é que, mais do que mera possibilidade de um recurso didático inovador para a sala de aula, a ficção científica parece trazer consigo a expressão de concepções em relação a conceitos e leis científicas, à atividade científica, à natureza da ciência e sua relação com a sociedade. Como veículo social dessas concepções, a ficção científica, em todos os seus desdobramentos, constitui-se uma forma de divulgação de ideias ligadas à ciência. Não importando se tais ideias são precisas ou representam distorções ou simplificações, o fato é que hoje elas constituem um dos principais mecanismos que ajudam a construir um imaginário social sobre a ciência. (PIASSI, 2007, p. 21).

No filme muitos questionamentos eram respondidos em forma de poemas, exemplo uma frase de pensador pré socrático Heráclito, descrito pelo poeta, “ninguém banha-se duas vezes no mesmo rio”, (apud REALE; ANTISERI, 1990) para se falar das constantes transformações, embora uma fala poética e filosófica não afastada da metodologia científica, mas um encontro de visões, de métodos, ou seja, caminhos, uma forma lúdica de explicar fenômenos, quando não, o tempo apontado como um dos reveladores da história e da ciência. Segundo Vygotsky 2010:

A arte transfigura a realidade não só nas construções da fantasia mas também na elaboração real dos objetos e situações. A casa e o vestiário, a conversa e a leitura, e a maneira de andar, tudo isso pode servir igualmente como o mais nobre material para a elaboração estética. [...] assim como a eletricidade não existe só onde existe a tempestade, a poesia também não existe só onde há grandes criações de arte, mas em toda parte onde soa a palavra do homem. (VYGOTSKY, 2010, p.352).

Desta forma a metodologia do trabalho científico foi sendo estruturado, com a aproximação, acolhimento, empoderamento, aprendizado a partir das próprias existências, sentimentos e percepções de um mundo globalizado, interligado e conectado, no decorrer do conteúdo, espaços de para se ouvir, um processo de audição ontológica.

Uma cultura, claro, não surge, não emerge abruptamente. Um vulcão pode explodir “de repente” (...) A diferença entre esta cultura que se ergue, a e Cultura, e um vulcão é que ela não deixa espaço para onde se possa correr em busca de abrigo. (COELHO, 2019, p. 9).

Ainda mais, com auxílio da arte, onde a cidadania, diversidade, inovação e a sustentabilidade são entendidas como pilares de uma epistemologia holística, complexa e sistêmica, em suma como as regras, normas contribuem para a harmonia e o fortalecimento destes quesitos, além do que compreender que não são empecilhos, não obstante, auxílios; são como balizas diante de “cortinas de fumaça” que se formam por força de desconhecimento, contingências e circunstâncias; sejam de ordem dogmáticas e ou ideológicas; vão muito além de conceitos e teorias, são

conhecimentos para além dos muros institucionais e para ao longo da vida do estudante.

a verdadeira natureza da arte sempre implica algo que transforma, que supera o sentimento comum, e aquele mesmo medo, aquela mesma dor, aquela mesma inquietação, quando suscitadas pela arte, implicam algo a mais, acima daquilo que nelas está contido. E este algo supera esses sentimentos... e assim se realiza a mais importante missão da arte. (VYGOTSKY, 1999, p.307).

Sendo assim o trabalho científico não é somente escrito com palavras e regras, mas com percepções, com o entendimento de contextos sócio político e históricos, de empatia e de cooperação, longe de polarizações já descritas na década de 90 no filme Ponto de Mutação, assim como, por exemplo, a preocupação com a preservação da Floresta Amazônica, enfim com toda a natureza, com a importância da política e da arte, o método conduz, a arte ilumina, a ciência confirma e política equilibra as normas, regras e condutas.

A arte parte de determinados sentimentos vitais mas realiza certa elaboração desses sentimentos... que consiste na catarse, na transformação desses sentimentos em sentimentos opostos, nas suas soluções. ... Ela introduz cada vez mais a ação da paixão, rompe o equilíbrio interno, modifica a vontade em um sentido novo, formula para a mente e revive para o sentimento aquelas emoções, paixões e vícios que sem ela teriam permanecido em estado indefinido e imóvel. Ela 'pronuncia a palavra que estávamos buscando, faz soar a corda que continuava esticada e muda. (VYGOTSKY, 1999, p,316).

Como resultado, observou-se que a arte contribuiu e contribui para uma compreensão do método científico, da política, das contingências e dos fenômenos e de si mesmo como integrante de uma parte dentro de um todo, sendo assim evidenciou-se, que além do aprendizado de regras e normas, seus propósitos, possibilidades e perspectivas, constatou-se uma forma de uma "catarse" contemporânea. O rigor da ciência entendida como uma facilidade e auxílio, bem pelo contrário de barreiras.

De origem médica, o termo "catarse" significa "purgação". Aristóteles utilizou amplamente o significado médico deste termo nas obras sobre história natural atribuindo-lhe o sentido de purificação, sendo o primeiro a utilizá-lo também no sentido estético, designando a libertação e a serenidade que a poesia e, em particular, o drama e a música, provocam no homem. Todas as emoções podem sofrer catarse, sem anular-se, mas se tornando compatíveis com a razão. Goethe usa aceção semelhante, despidendo o termo do seu sentido médico. Vygotsky, contudo, faz coro a Aristóteles, ao reproduzir sua concepção quase médica de efeito artístico. (TOASSA, 2009, p. 95).

Diante de todos os fatos, compreendeu-se que Vygotsky é oportuno no século XXI em um novo paradigma, no ensino remoto e sua mediação afetiva é propícia na conectividade e ubiquidade da informação, além do que seu olhar para arte contribui

para o ensino aprendizagem com a ressignificação da presença e da participação, enfim a possibilidade da *ciber-catarse, na ciber Ágora da ciber Pólis*.

METODOLOGIA

O caminho escolhido para esta escrita foi qualitativo, bibliográfico e fenomenológico para vencer os objetivos e desafios em forma de uma realidade apodítica e categórica, além que, com distintos olhares sob diversos prismas, desta forma, com segurança estampar o trabalho em forma de um relato de experiência, que se amplia para um estudo de caso no ensino aprendizagem no ensino superior com o intuito de se demonstrar um cenário e atores na pandemia de 2021.

Segundo Yin, “uma investigação empírica que procura estudar um fenômeno contemporâneo em seu contexto na vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” Yin (2014, p. 32). Conforme OSTLER (2018, p. 119), “a importância em considerar as particularidades existentes no universo educacional, uma vez que nem sempre é possível equacionar todas as necessidades para um atendimento globalizado”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de momentos difíceis com uma pandemia, diante uma polarização da política por forças políticas antagônicas, que produzem cismas entre famílias, amizades, onde em cada lado há pessoas que se estima, se ama, escrever ou melhor, descrever retratar qualquer ação, cenário, fenômenos, torna-se um exercício hercúleo. O término do último parágrafo, do último ponto tem um significado de sobrevivência, um sentimento de um refugiado em um lugar muito diferente do antes vivido.

Acredita-se que os objetivos foram alcançados, ora refletir sobre a adoção repentina do ensino remoto no ensino aprendizagem, em especial no IFSP-SRQ com a utilização da plataforma *MOODLE* foi uma experiência repleta de desafios vencidos, como a prática da curadoria tecnológica do professor, a importância de se escolher a melhor ferramenta para o momento adequado, assim como para o público específico. Houve o entendimento que públicos (turmas/classes) têm comportamentos distintos em relação ao uso e tipos de tecnologias.

A plataforma , permite muitas atividades diferenciadas, com a mediação do professor, é possível alcançar o protagonismo dos estudantes, pois é possível criarem e construir os seus próprios conhecimentos, com a possibilidade de autonomia para escolherem e utilizarem suas ferramentas e processos virtuais e digitais, dentro deste contexto houve o aprendizado da sincronia e assincronia nos planejamentos e ações.

O aprendizado da metodologia do trabalho científico foi compartilhado com um olhar holístico, sistêmico e complexo auxiliado pela arte, fato que permitiu para os discentes um interesse, entusiasmo e participações a ponto de se evitar a evasão acentuada, ou seja, menor em relação ao semestre anterior. Acredita-se que aproximação e o acolhimento possibilitou troca de informações, cooperação entre os integrantes, iniciativas com empatia e um aprendizado significativo.

O método, as regras e normas foram entendidos como uma facilidade para a escrita e pesquisa científica, ao contrário do que se pensava antes do início da disciplina, a humanização é possível no rigor científico, por meio da arte.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Andréia de Souza. et al. **O Moodle como ferramenta didática.**

Disponível em: <http://ueadsl.textolivres.pro.br/2011.2/papers/upload/57.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2021.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação, 2018.

Disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf . Acesso em: 12 fev. 2021.

BRASIL. IFSP. CINEDEBATE2021 IFSR. **Ciência em Tempos de Negacionismo**, 2021. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=DREIToh5Xqg>. Acesso em 16 set. 2021.

CAPRA, FRITJOF. **O Ponto de Mutação: A Ciência, A Sociedade e a Cultura Emergente**. 30ª edição. São Paulo: Cultrix , 2012.

CASTELLS, M. **A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

COELHO, T. **E-cultura, a utopia final: inteligência artificial e humanidades**. São Paulo: Iluminuras Itaú Cultural, 2019.

COHEN, A.A.J.; CAPRA, B.A. **O Ponto de mutação**. [Filme-vídeo]. Produção de Adrianna AJ Cohen, direção de Bernt Amadeus Capra. Distribuído por Cannes Home Vídeo. 1990. Vídeo, 126 min. color. son.

COSTA, M.de F; NUNES, J.V; SILVA, A. N. da. **Ciência e Crise de Percepção no Filme O Ponto De Mutação**. XVIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – ENANCIB, UNESP, Campus Marília, 2017.

Disponível em

http://enancib.marilia.unesp.br/index.php/XVIII_ENANCIB/ENANCIB/index. Acesso em 01 ago.2021

DEWEY, John. **Arte como Experiência**. Tradução Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010

KUHN, Thomas. **A Estrutura das Revoluções Científicas** / Thomas S. Kuhn; tradução Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. – 11. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.

LÉVY, P. **Cibercultura**. (Trad. Carlos Irineu da Costa). São Paulo: Editora 34, 2009.

ONU, Nações Unidas Brasil. **76ª Assembleia Geral da ONU**, 2021. Casa ONU Brasil Quadra 802, Conjunto C, Lote 17 Setor de Embaixadas Norte CEP: 70800-400 Brasília, DF, Brasil Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/144534-76a-assembleia-geral-da-onu-tem-inicio-em-meio-ao-maior-desafio-desde-segunda-guerra-mundial>. Acesso em 16 set.2021.

PIASSI, Luis Paulo de Carvalho. **Contatos**: a ficção científica no ensino de ciências em um contexto sociocultural. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.2007.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. **Filosofia pagã antiga**. In: História da Filosofia. Tradução de Ivo Storniolo. (Coleção Filosofia, volume 1). São Paulo: Paulus, 1990.

SILVA,D.R.M;VIEIRA, I.S. **O USO DA INTERMODALIDADE COMO VANTAGEM COMPETITIVA NO ESCOAMENTO DA SOJA EM GOIÁS**: Uma abordagem comparativa de custos logísticos em diferentes ambientes computacionais,2021. Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado à Coordenação do Curso de Engenharia de Transportes do Departamento de Áreas Acadêmicas III Bacharelado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Goiânia, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Engenharia de Transportes. Disponível em <https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/701>. Acesso em 28 ago. 2021.

SILVA, A. W.; LEAL, C. P. **Tecnologias e metodologia na educação a distância**: passado e presente. In: FOFONCA, E. (Coord.); BRITO, G. S.; ESTEVAM, M.; CAMAS, N. P. V. (Org.). Metodologias pedagógicas inovadoras: contextos da educação básica e da educação superior. Curitiba: Editora IFPR, 2018. v. 2. p. 75-89.

TOASSA, G. **Emoções e vivências em Vygotsky**: investigação para uma perspectiva histórico cultural. 2009. Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

VYGOTSKY, L. S. **PSICOLOGIA DA ARTE**. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

VYGOTSKY, L. S. **PSICOLOGIA PEDAGÓGICA**. Trad. Paulo Bezerra. 3ª ed.. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.